

POLAND

POLAND

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНОМ АТЕЛЕКТАЗЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Зебо Ибодуллаевна Рузиева

Ассистент кафедры врачей Ташкентской медицинской академии.

Ташкент, Узбекистан zebo.ruziyeva@mail.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683528>

Введение

В последнее время первичный ателектаз легких в педиатрической практике занимает важное место, входит в респираторный дистресс-синдром и встречается в виде отдельной нозологической единицы. Так как респираторные нарушения составляют 8,8% детских болезней, занимая 2-е место, и чаще встречаются у недоношенных детей в связи с морфофункциональными особенностями дыхательной системы. Поэтому клиническая дифференциальная диагностика этих младенческих заболеваний легких очень сложна.

Цель исследования

Изучить гистологические особенности патоморфологии первичного ателектаза легкого.

Материалы и методы.

В качестве материала нами было изучено 54 аутопсийных материалов, ткани легкого, взятые во время аутопсии у детей раннего возраста, умерших от ателектаза в неонатальном периоде.

Результаты исследования. При микроскопическом исследовании легочная ткань на первый взгляд имела недоразвитый вид. Альвеолярная интерстициальная ткань состоит из плотной соединительной ткани и сгустков клеток, кровеносные сосуды широкие и полнокровные, окружены геморрагической структурой. Если первичный ателектаз развивался за 2-3 дня до детской смерти, наблюдали воспаление легочной ткани, т. е. в альвеолярной полости обнаруживали макрофаги, нейтрофилы, мигрирующие альвеоциты. Через 7-10 дней определяли, что альтеративно-пролиферативные процессы обостряются и переходят в ателектатическую пневмонию. Это приводит к пневмосклерозу, бронхоэктазам, развитию ретинальных кист бронхов. Часто на месте ателектаза разрасталась соединительная ткань и развивались склеротические изменения. Дыхательные альвеолы и сообщающиеся с ними полости не определяются. Интерстициальная альвеолярная ткань состоит из плотно упакованной ткани и соединенных вместе клеточных

пучков. В такой плотной легочной ткани кровеносные сосуды широкие и полнокровные, со структурой, по которой течет кровь.

При осмотре через большую линзу микроскопа определяется, что стенка бронхов состоит только из незрелых тканевых структур. Установлено, что стенку бронхиолы образуют только один и несколько слоев неупорядоченных эпителиальных клеток. Вокруг него обнаруживается наличие плотной ткани, состоящей из плотных молодых гистиоцитарных и лимфоидных клеток. Однако неизвестно, появляются ли в этой тонкой и молодой клеточной ткани альвеолярные полости.

Таким образом, определяется, что легочная ткань молодая и незрелая, альвеолы не дифференцированы, плотны и в виде первичного ателектаза состоят из ткани без альвеолярных полостей. В большинстве случаев выявляют полноту сосудов в легочной ткани, пораженной первичным ателектазным процессом, и появление массивных кровоизлияний в легочную ткань

Заключение

При микроскопическом исследовании легочная ткань на первый взгляд имеет недоразвитый вид. В легочной ткани только бронхи и бронхиолы имеют трубчатую структуру различной величины, неопределенной формы. Ретикулярный вид альвеолярной ткани неразличим. Дыхательные альвеолы и сообщающиеся с ними полости не определяются. Наблюдается, что интерстициальная ткань альвеол состоит из плотной ткани и соединенных между собой клеточных пучков, кровеносные сосуды широкие и полнокровные, имеющие структуру, по которой течет кровь.

Через 7-10 дней определяется, что альтеративно-пролиферативные процессы обостряются и переходят в ателектатическую пневмонию. Это приводит к пневмосклерозу, бронхоэктазам, развитию ретинальных кист бронхов. Часто на месте ателектаза разрастается соединительная ткань и развивается склероз.

Используемая литература:

1. Белоусова Наталья Александровна. Морфологическая характеристика легкого у плодов и новорожденных с экстремально низкой массой тела при респираторном дистресс-синдроме : дис. ... к.м.н.: 14.00.15 / Белоусова Наталья Александровна; ГОУВПО «Военно-медицинская академия». – СПб, 2006. – 120 с.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Недугов Г. В., Ардашкин А. П. Судебно-медицинское значение первичного ателектаза легких и синдрома регистрационного расстройства у новорождённых // ФЭМ. - 2005. - №19-3. - С. 21-23.
3. Романова Л.К. // Клеточная биология легких в норме и при патологии: Руководство для врачей / Под ред. В.В. Ерокина, Л.К. Романовой. -
4. Серикбай М.К., Алшериева У.А., Анаятова Б.Ж. Первичный ателектаз ателектаз легких у недоношенных новорожденных. // Научный взгляд в будущее: Институт морехозяйства и предпринимательства (Одесса). - 2017. - Т.2, №7. - С. 94-99.
5. Сравнение эффективности методов терапии респираторного синдрома острых нарушений у детей [Электронный ресурс] / Киртбая, Воронцова, Яковлева // Российский вестник перинатологии и педиатрии.— 2008.— №4.— с. 15-18.— Режим достижения: <https://rucont.ru/efd/517808>.
6. Шанова О.В., Бабцева А.Ф., Фролова Т.В. Бронхолегочная дисплазия у новорожденных и детей раннего возраста: учеб. пособие. - Благовещенск: 2011. - 24 с.
7. Юнусова Юлия Рафаильевна. Патологическая анатомия и морфогенез пороков сердца при синдроме раннего детства : дис. ... кандидата медицинских наук : 14.03.02 / Юнусова Юлия Рафаильевна; ГОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет».- Саратов, 2010.- 115 с.